

IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO CUIDADO PRÉ- NATAL: BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE MATERNO INFANTIL

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 11/10/2023](#)

IMPORTANCE OF DENTAL CARE IN PRENATAL CARE: BENEFITS FOR
MATERNAL CHILD HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8433315

Marcos Felipe De Moura Chaves¹

Ianca Fraga Santana Da Silva²

Iara Alessandra Nascimento Dos Santos³

Sarah Dayanne Moreira Lima⁴

Ingrid Silva Mendonça⁵

Luzia Beatriz De Freitas Gonçalves⁶

Alzenira Valentin De Sousa⁷

Raquel Rosa Figueiredo⁸

Milton Jorge Lobo Barbosa⁹

Thiago Henrique Gonçalves Moreira¹⁰

RESUMO

Objetivo: discutir a importância da assistência odontológica ou pré-natal odontológico durante a gestação. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa delineada por pesquisa exploratória, método que possibilita a sintetização de informações sobre o tema trabalhado, com levantamento de estudos de 2018 até setembro de 2023, sobre a importâncias da assistência odontológica durante a gestação. Como bases de dados utilizou-se LILACS e BBO via BVS, utilizando os seguintes descritores: Assistência Odontológica, Gestantes e Cuidado Pré-Natal de forma associada com o operador booleano “AND”. Resultando em uma amostra inicial de 26 artigos, que após a aplicação dos filtros, que foram, textos gratuitos e completos, idioma português, inglês e espanhol dos últimos 5 anos diminuíram para 11. Após a análise de título e resumo, 8 artigos foram escolhidos para a construção do presente trabalho. Textos incompletos e incompatíveis com a temática foram excluídos. **Resultados e Discussão:** A importância da assistência odontológica durante a gravidez é necessária, ressaltando a necessidade de educação em saúde bucal. Embora programas como a Rede Cegonha tenham sido implementados para melhorar a atenção à saúde das gestantes no Brasil, as estatísticas revelam desafios significativos. O baixo percentual de gestantes que buscam atendimento odontológico durante a gravidez, a falta de conhecimento sobre as implicações das alterações bucais durante esse período apresenta a necessidade de educação em saúde bucal direcionada às gestantes. Além disso, desigualdades geográficas na adequação do pré-natal odontológico apontam para a importância de melhorar o acesso a esses serviços em todas as regiões do país. **Considerações Finais:** É essencial capacitar profissionais da saúde, principalmente os cirurgiões-dentistas, para assegurar a oferta adequada e livre de mitos no pré-natal odontológico. Desmistificar crenças populares é fundamental para incentivar as gestantes a buscar assistência odontológica sem receios, visando à saúde oral e geral durante a gravidez.

Palavras-chave: Assistência Odontológica; Gestantes; Cuidado Pré-Natal.

ABSTRACT

Objective: To discuss the importance of dental care or prenatal dental care during pregnancy. **Methodology:** This is a qualitative integrative literature review, designed as an exploratory research, which allows for the synthesis of information on the topic, with a survey of studies from 2018 to September 2023 on the importance of dental care during pregnancy. LILACS and BBO via BVS were used as databases, using the following descriptors: Dental Care, Pregnant Women, and Prenatal Care associated with the boolean operator “AND.” This resulted in an initial sample of 26 articles, which, after applying filters for free and complete texts, language (Portuguese, English, and Spanish), and the last 5 years, were reduced to 11. After analyzing the title and abstract, 8 articles were chosen for the construction of this work. Incomplete and unrelated texts to the topic were excluded. **Results and Discussion:** The importance of dental care during pregnancy is necessary, highlighting the need for oral health education. Although programs like the Rede Cegonha have been implemented to improve maternal healthcare in Brazil, statistics reveal significant challenges. The low percentage of pregnant women seeking dental care during pregnancy and the lack of knowledge about the implications of oral changes during this period underscore the need for targeted oral health education for pregnant women. Additionally, geographical disparities in the adequacy of prenatal dental care point to the importance of improving access to these services across the country. **Conclusion:** It is essential to train healthcare professionals, especially dentists, to ensure the appropriate and myth-free provision of prenatal dental care. Demystifying popular beliefs is fundamental to encourage pregnant women to seek dental care without fear, aiming for oral and overall health during pregnancy.

Keywords: Dental Care; Pregnant Women; Prenatal Care.

1. INTRODUÇÃO

O pré-natal odontológico é a avaliação da saúde bucal em relação à saúde geral e ao bem-estar da gestante por meio do seu histórico médico e exame físico precisos, incluindo a verificação do estado normal dos tecidos moles e o diagnóstico de possíveis patologias bucais, visando no acompanhamento e orientações sobre os cuidados da cavidade oral (CELESTINO et al; 2022).

Ao longo da gestação, a mulher passa por diversas mudanças corporais, resultando na alteração de hormônios, como, estrogênio e progesterona, gerando doenças periodontais que interfere diretamente na saúde bebê, além de fornecer risco de partos prematuros e baixo peso ao nascer. Desta forma, as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal advertem que a equipe de saúde encaminhe a gestante para cuidados odontológicos com objetivo de assegurar sua proteção (ROCHA, 2020; SILVA, 2021).

Além disso, os problemas de saúde bucal em gestantes comparadas com puérperas e mulheres não grávidas, é considerado insignificante. Pois, experimentam alterações físicas, biológicas e hormonais, no qual a junção das mesmas altera as condições do meio bucal em que os tornam um grupo com probabilidade maior para a existência de doenças (SHAH et al; 2017).

É importante destacar, medidas que agregam positivamente na assistência do pré-natal odontológico, são elas: ações educativas para melhorar os cuidados juntamente com práticas de pré-natal interdisciplinar, orientar sobre hábitos, cuidados e escolhas saudáveis que facilitam na adequação de orientações odontológicas (HARB et al, 2020).

Nestes primeiros estágios da gravidez o objetivo do atendimento odontológico é manter e restaurar a saúde bucal por meio da prevenção e promoção da saúde. Portanto, é fundamental o diálogo e o acompanhamento médico constante com o obstetra e com toda a equipe envolvida no pré-natal (PEREIRA, 2021).

Além disso, aliado aos conhecimentos sobre os procedimentos seguros em cada fase da gestação e em cada situação específica de gravidez, dará ao cirurgião dentista a segurança necessária para o atendimento e resolução das principais necessidades em saúde bucal das gestantes (CARDOSO, 2010).

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da assistência odontológica ou pré-natal odontológico durante a gestação, destacando os principais motivos para a não realização dessa assistência tão importante durante esse período na vida das mulheres.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, delineada por pesquisa exploratória, método que possibilita a sintetização de informações sobre o tema trabalhado, com levantamento de estudos de 2018 até setembro de 2023, sobre a importância da assistência odontológica durante a gestação.

Para auxiliar na busca de evidências sobre a importância da assistência odontológica durante a gestação, usou-se a estratégia PICO, onde P refere-se à população ou problema, I a interesse e Co ao contexto em que o tema será trabalhado. Dessa forma, em P adicionou-se às gestantes, em I assistência odontológica e em Co a saúde bucal. Como questão norteadora elaborou-se a seguinte problematização: Quais são os benefícios da inclusão da assistência odontológica no cuidado pré-natal e como isso impacta a saúde tanto da mãe quanto do bebê?

Como base de dados para a consulta, utilizou-se a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e Bibliografia Brasileira de Odontologia – BBO via Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, por intermédio das ferramentas de buscas avançadas usando os seguintes descritores: (“Assistência Odontológica”) AND (Gestantes) AND

("Cuidado Pré-Natal") de forma associada com o operador booleano **"AND"**.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizar as buscas na base de dados LILACS e BBO via BVS, obteve-se uma amostra inicial de 26 artigos, que após a aplicação dos filtros diminuíram para 11. Com a utilização dos critérios de inclusão, exclusão, leitura do texto e resumo resultou-se na seleção de 08 artigos, os quais foram considerados adequados para a análise e construção deste trabalho.

Com o propósito de conduzir uma análise abrangente das semelhanças e diferenças existentes entre os artigos científicos selecionados, foi desenvolvido um quadro sinóptico que tem como objetivo proporcionar uma visão resumida e organizada dos principais elementos de cada estudo. Este quadro foi concebido como uma ferramenta que permitirá uma comparação eficaz entre as diferentes pesquisas e auxiliará na identificação das informações mais relevantes. Nesse quadro sinóptico, serão incluídas as seguintes categorias de informação para cada artigo: Base de dados, autores/ano, título, objetivo e principais achados.

Quadro 1. Descrição dos artigos selecionados segundo base de dados, autores/ano, título, objetivo e principais achados.

Nº	BASE DE DADOS	AUTORES/ANO	TÍTULO	OBJETIVO
01	BBO – Odontologia	STEIN et al., 2022	Use of dental services during pregnancy and associated factors.	avaliar a associação entre o uso de serviços odontológicos e as características sociodemográficas e percepções

				sobre saúde bucal de mulheres grávidas que vivem em um município do sul do Brasil.
02	LILACS	SIMÕES et al., 2022	Práticas de pré-natal odontológico no município de Itacoatiara, Amazonas, sob a ótica das gestantes.	Investigar as práticas do pré-natal odontológico sob a perspectiva das gestantes do município de Itacoatiara, Amazonas.

03	LILACS	ESPOSTI et al., 2021	Adequação da assistência odontológica pré-natal: desigualdades sociais e geográficas em uma região metropolitana do Brasil.	analisar as desigualdades sociais e geográficas na adequação da assistência odontológica pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) da Região Metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo, Brasil.

04	BBO – Odontologia	MARTINELLI et al., 2020	Fatores associados ao cuidado de saúde bucal durante a gravidez	Descrever os principais procedimentos de saúde bucal recebidos pelas gestantes, além de identificar os fatores associados à procura da gestante ao serviço odontológico durante o pré- natal.

05	LILACS	KONZEN; MARMITT; CESAR, 2019	Não realização de consulta odontológica entre gestantes no extremo sul do Brasil: um estudo de base populacional	Medir a prevalência e identificar fatores associados à não utilização de assistência odontológica entre gestantes residentes no

				município de Rio Grande, RS
06	BBO – Odontologia	MARAGNO et al., 2019	Conhecimento dos médicos e enfermeiros sobre o pré-natal odontológico em um Município da região carbonífera de Santa Catarina	Avaliar o conhecimento de médicos e enfermeiros sobre odontologia pré-natal.

07	LILACS	BRAGA; LIMA, 2019	Dental treatment in pregnant women: integrative review	Identificar o conhecimento científico desenvolvido sobre cuidados odontológicos em mulheres grávidas.

08	BBO – Odontologia	BERNARDI; MASIEIRO; OLIVEIRA, 2019	Assistência odontológica à gestante: conhecimento e prática de dentistas da rede pública e seu papel na rede cegonha	Verificar o conhecimento e a prática de cirurgiões- dentistas da rede pública de um município de médio porte do Sul do Brasil acerca da assistência odontológica prestada à gestante.

Fonte: Os autores

4. DISCUSSÃO

O sistema de saúde brasileiro sofreu constantes mudanças ao longo do século XX. As preocupações com o nascimento só foram abordadas em 1960, quando começaram a ser implementadas ações prioritárias de atenção à saúde das mulheres, com ênfase nas questões da gravidez, do nascimento e da procriação. Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde (MS), criou a rede Cegonha, com o intuito de garantir cuidados para as mulheres gestantes, desde o planejamento reprodutivo ao nascimento seguro do bebê, incluindo ainda seu desenvolvimento de forma saudável (CRUZ et al., 2014).

Nesse sentido, de acordo com Stein et al., (2022), o atendimento odontológico durante o pré-natal é um importante instrumento para prevenir e minimizar doenças bucais que possam acometer a cavidade oral das gestantes, tendo em vista que devido às alterações hormonais, a cavidade bucal encontra-se mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, como é o caso da doença periodontal, que pode comprometer a vida do bebê, causando baixo peso ao nascimento, ou ainda, o parto prematuro, devido a estimulação das respostas imunológicas causadas pelas bactérias transmitidas no sangue.

Em um estudo realizado por Stein et al., (2022), com um total de 102 gestantes da zona urbana e rural, 78,4 % das gestantes classificaram sua saúde bucal como boa e excelente. No entanto, apenas 26% de todas as participantes presentes no estudo realizaram consultas odontológicas e 52,9% não têm conhecimento sobre as alterações bucais ocasionadas pela gestação. Com isso, é necessário reforçarmos a importância do pré-natal odontológico durante a gravidez, bem como educação em saúde bucal para gestantes, pois fatores como a área habitacional, falta de informação e situação socioeconômica estão diretamente ligados a não realização do pré-natal odontológico.

Esposti et al., (2021) em seu estudo concluiu que existem desigualdades geográficas na adequação do pré-natal odontológico, reforçando, assim, os achados do estudo de Stein et al., (2022). Ainda sobre o estudo de Esposti et al., (2022), a capacitação dos profissionais presentes nos serviços odontológicos é necessária, tendo em vista os mitos presentes acerca do pré-natal odontológico, objetivando uma atenção pré-natal de qualidade.

Simões et al., (2022), em um estudo contendo 146 gestantes, no município de Itacoatiara – AM, destacou que a maioria, ou seja, 67,81% das mulheres não tinham conhecimento sobre o pré-natal odontológico e que 75,35% relatou não realizá-lo e outras 47,30% declararam ter tido 1 consulta com o cirurgião dentista. É notório de acordo com esse estudo a necessidade da ampliação e fortalecimento das ações relacionadas ao pré-natal odontológico tendo em vista sua importância durante o período gestacional.

Martinelli et al., (2020), em um estudo observacional transversal realizado com 742 puérperas, observou que do número total apenas 273 mulheres buscaram atendimento odontológico durante o pré-natal, das 273 apenas 249 o que corresponde a 91% receberam atendimento durante o acompanhamento pré-natal e 24, ou seja, 8,8% tiveram atendimento odontológico negado devido a gravidez. do valor total de gestantes do estudo 469 relatou não buscar atendimento por acreditarem que não precisavam de tratamento odontológico. Entretanto, a literatura é precisa e reforça a importância da desmistificação de crenças populares através de educação em saúde bucal para esse público.

Em um outro estudo realizado por Konzen, Marmitt e Cesar (2019), resultou-se que a não utilização dos serviços odontológicos oferecidos durante a gestação foi de 60,1%, destaca-se ainda, que as gestantes mais jovens tendem a apresentarem um maior interesse pela realização do pré-natal odontológico e atividades educativas do que mulheres com idade mais avançadas. Como provável fator da não realização do pré-natal

odontológico por mulheres mais velhas encontram-se os mitos mantidos até hoje dentro das comunidades, como o medo de determinado procedimento afetar seu bebê, o que reflete diretamente na não procura da assistência odontológica durante a gravidez. Ainda destaca-se de acordo com o estudo que 6 a cada 10 grávidas não procuram assistência da equipe odontológica.

No estudo de Maragno et al., (2019), através de uma pesquisa a partir de entrevistas com profissionais da saúde inseridos na Atenção Básica/SUS de um município na região de Santa Catarina, os autores comprovaram que as mulheres que foram instituídas durante a gestação tornam-se mães com maior percepção sobre a saúde bucal do filho. Dessa forma, torna-se imprescindível esse tipo de orientação pelo cirurgião-dentista, considerando os impactos e alterações que serão geradas na vida da criança.

Segundo Braga e Lima (2019), os procedimentos odontológicos podem ser realizados com segurança na gravidez, desde que sejam tomados os devidos cuidados, como a escolha do anestésico, medicamentos adequados, limite de tempo de tratamento e minimização das dosagens. No entanto, o tratamento odontológico geralmente é recomendado no segundo trimestre da gestação pois nessa fase não há mais risco de teratogenicidade, náuseas e vômitos. Além disso, é importante ressaltar a necessidade de consultar o médico responsável pela gestante, no caso de comorbidades que possam afetar a saúde dentária como a diabetes, hipertensão, doenças pulmonares e cardíacas.

Sobre as prescrições de medicamentos, Bernardi, Masieiro e Oliveira (2019), em seu estudo, afirma que cerca de 90,2% dos cirurgiões-dentistas receitar analgésicos sem receios, sendo o paracetamol o mais utilizado (88,2%). Já os anti-inflamatórios, as respostas foram variadas: 29,3% prescrevem sem receios; 34,1% concordam parcialmente e 9,8% discordam. No entanto, de acordo com a literatura, os anti-inflamatórios

devem ser evitados durante o período gestacional pois estão relacionados ao aumento de pressão arterial.

Diante do exposto, é evidente que a assistência odontológica durante o pré-natal se torna essencial, entretanto, a falta de conhecimento pelos cirurgiões dentistas apresenta-se, ainda, como um obstáculo. Nesse sentido, é necessário fortalecer programas de educação na saúde com o intuito de qualificar esses profissionais acerca da importância do pré-natal odontológico durante a gestação e programas em saúde com o objetivo de informar as gestantes sobre a necessidade da realização do pré-natal odontológico no período gestacional, desmistificando mitos e informando as mulheres sobre sua importância. Assegurando, assim, uma gravidez mais segura para mãe e para o feto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência odontológica durante a gravidez é de suma importância para a saúde da mãe e do bebê, e os achados desses estudos enfatizam a necessidade de fortalecer essa prática no sistema de saúde brasileiro. A criação da Rede Cegonha pelo Ministério da Saúde demonstra o compromisso em garantir cuidados abrangentes às mulheres gestantes, incluindo desde o planejamento reprodutivo até o nascimento seguro do bebê. No entanto, as estatísticas revelam que ainda há desafios a serem superados.

O baixo número de gestantes que buscam atendimento odontológico durante a gravidez, juntamente com a falta de conhecimento sobre as implicações das alterações bucais durante esse período, destaca a necessidade de educação em saúde bucal às gestantes. Além disso, as desigualdades geográficas na adequação do pré-natal odontológico apontam para a importância de ampliar o acesso a esses serviços em todas as regiões do país.

A qualificação dos profissionais de saúde, especialmente os cirurgiões-dentistas, é necessária para garantir que o pré-natal odontológico seja

oferecido de forma adequada e livre de mitos infundados. A desmistificação de crenças populares é essencial para encorajar as gestantes a procurar assistência odontológica sem medos, objetivando uma boa saúde oral e geral durante o período gestacional.

REFERÊNCIAS

STEIN, Cauane Bruna et al. Use of dental services during pregnancy and associated factors. **Revista da ABENO**, v. 22, n. 2, p. 1741-1741, 2022.

SIMÕES, Keline Albuquerque Pereira et al. Práticas de pré-natal odontológico no município de Itacoatiara, Amazonas, sob a ótica das gestantes: 10.15343/0104-7809.202246255266. **O Mundo da Saúde**, v. 46, p. 255-266, 2022.

ESPOSTI, Carolina Dutra Degli et al. Adequação da assistência odontológica pré-natal: desigualdades sociais e geográficas em uma região metropolitana do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 4129-4144, 2021.

MARTINELLI, Katrini Guidolini et al. Fatores associados ao cuidado de saúde bucal durante a gravidez. **Arquivos em Odontologia**, v. 56, 2020.

KONZEN, Dionizio José; MARMITT, Luana Patricia; CESAR, Juraci Almeida. Não realização de consulta odontológica entre gestantes no extremo sul do Brasil: um estudo de base populacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 3889-3896, 2019.

MARAGNO, Jéssica Marcon et al. Conhecimento dos médicos e enfermeiros sobre o pré-natal odontológico em um Município da região carbonífera de Santa Catarina. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, v. 31, n. 1, p. 33-46, 2019.

BRAGA, Iuri Holanda; LIMA, Simone Pedrosa. Tratamento odontológico em gestantes: revisão integrativa. **Rev. bras. odontol**, p. 1-4, 2019.

BERNARDI, Camila; MASIEIRO, Anelise Viapiana; DE OLIVEIRA, Janete Bertan. Assistência odontológica à gestante: conhecimento e prática de dentistas da rede pública e seu papel na rede cegonha. **Arquivos em Odontologia**, v. 55, 2019.

CRUZ, Rachel de Sá Barreto Luna Callou et al. Aspectos históricos, conceituais e organizativos do pré-natal. **Rev. bras. ciênc. saúde**, p. 87-94, 2014.

DO CARMO, WEDER DIAS. A importância do pré-natal odontológico. **Revista Cathedral**, v. 2, n. 3, p. 145-156, 2020.

CELESTINO, Jamesson; STUDART, Liana; OLIVEIRA, Orivaldo. A importância do pré-natal odontológico na atenção básica: uma revisão integrativa da literatura. **Conjecturas**, v. 22, n. 12, p. 718-730, 2022.

CARDOSO, Leonardo Moura. Atendimento odontológico da gestante na estratégia do programa de saúde da família. Minas Gerais. **Ciências Biológicas e de Saúde Unit**, v. 4, n. 2, p. 125-136, 2017.

PEREIRA, PR, Assao A, Procópio AL, Souza JM, Giacomini MC, Gonçalves PS, et al. Pré-natal odontológico: bases científicas para o tratamento odontológico durante a gravidez. **Conjecturas**, v. 22, n. 12, p. 719, 2021.

ROCHA, RC. Atenção primária e o manejo odontológico no pré natal de gestantes. **Conjecturas**, v. 22, n. 12, p. 725, 2020.

SILVA, CC. Acesso e uso de serviços odontológicos por gestantes: uma revisão integrativa da literatura. **Conjecturas**, v. 22, n. 12, p. 719-720, 2021.

SHAH, Aasim Farooq; BATRA, Manu; QURESHI, Ambrina. Evaluation of impact of pregnancy on oral health status and oral health related quality of life among women of Kashmir Valley. **Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR**, v. 11, n. 5, p. ZC01, 2017.

- ¹ Graduando Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ² Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ³ Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ⁴ Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ⁵ Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ⁶ Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ⁷ Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ⁸ Graduanda Em Odontologia Pelo Centro Universitário De Ciências E Tecnologia Do Maranhão – Unifacema
- ⁹ Cirurgião Dentista
- ¹⁰ Cirurgião-Dentista, Mestre Em Patologia Oral.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de

Aperfeiçoament

o de Pessoal de

Nível Superior

(CAPES),

fundação do

Ministério da

Educação (MEC),

desempenha

papel

fundamental na

expansão e

consolidação da

pós-graduação

stricto sensu

(mestrado e

doutorado) em

todos os estados

da Federação.

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996

- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio

de Janeiro-RJ | Brasil